

ГОСУДАРСТВО КАК КЛЮЧЕВАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Василий САКОВИЧ

Республика Молдова, Кишинэу, Институт Международных Отношений Молдовы
Доктор хабилитат политических наук, профессор
e-mail: 113vs@mail.ru

Георгий РУСНАК

Республика Молдова, Кишинэу, Академия Наук Молдовы
Доктор хабилитат исторических наук, профессор, академик
e-mail: gh.profesor@gmail.com

Acest articol este analizată politica și strategia guvernamentală, precum și tendințele în formarea unei economii inovatoare. S-a demonstrat că principalul factor în tranziția la dezvoltarea inovatoare este o resursă intelectuală sub formă de știință și educație, rezultatele lor materializate, care se transformă în cei mai importanți factori de creștere inovatoare și economică. Se observă că strategia și tactica potrivită, politica publică sunt factorii cei mai puternici în modernizarea inovatoare a economiei, modelele naționale de dezvoltare socio-economică. În urma studiului, autorii concluzionează că, în ciuda diferențelor socio-economice, tehnologice și politice în dezvoltarea statelor, există legi și tendințe obiective în formarea și dezvoltarea unei economii inovatoare. În același timp, statul este o structură instituțională - cheie a procesului de inovare.

Cuvinte-cheie: stat, politică de stat, economie inovatoare, procese inovatoare, tendințe, securitate inovatoare.

THE STATE AS THE KEY INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE INNOVATIVE PROCESS

This article discusses government policy and strategy, as well as trends in the formation of an innovative economy. It is shown that the main factor in the transition to innovative development is an intellectual resource in the form of science and education, their materialized results, which turn into the most important factors of innovative and economic growth. It is noted that the right strategy and tactics, public policy are the most powerful factors in the innovative modernization of the economy, national socio-economic development models. As a result of the study, the authors conclude that, despite the socio-economic, technological and political differences in the development of states, there are objective laws and trends in the formation and development of an innovative economy. At the same time, the state is a key institutional structure of the innovation process.

Keywords: state, state policy, innovative economy, innovative processes, trends, innovative security.

В данной статье рассматриваются государственная политика и стратегия, а также тенденции формирования инновационной экономики. Показано, что основным фактором перехода к инновационному развитию является интеллектуальный ресурс в виде науки и образования, их овеященные результаты, которые превращаются в важнейшие факторы инновационно-экономического роста. Отмечается, что правильно выбранная стратегия и тактика, государственная политика выступают мощнейшими факторами инновационной модернизации экономики, национальных социально-экономических моделей развития. В результате проведенного исследования авторы делают вывод о том, что, несмотря на социально-экономические, технологические и политические различия в развитии государств существуют объективные закономерности и тенденции формирования и развития инновационной экономики. При этом государство является ключевой институциональной структурой инновационного процесса.

Ключевые слова: государство, государственная политика, инновационная экономика, инновационные процессы, тенденции, инновационная безопасность.

К числу ключевых условий перехода на инновационный путь развития и формирования инновационной экономики относится создание институциональной инфраструктуры, интегрирующей процессы научных исследований, развитие науки и наукоемкого производства, восприимчивого к инновациям, подготовка кадров, обладающих знаниями на уровне достижений современной науки и способных обеспечить коммерциализацию этих знаний и воплощение их в конкурентоспособный рыночный продукт.

Фундаментом инновационной экономики является создание системы генерации знаний, широкое использование научных знаний в производстве инноваций, организации труда и менеджменте, подготовке кадров. Эффективность инновационной экономики зависит от степени внедрения и эффективности функционирования инновационного механизма экономического развития, модернизации инновационной инфраструктуры, формирования соответствующей экономической инновационной среды, создания инновационного потенциала, долгосрочных инвестиций в образование и науку. Быстрый рост процессов по созданию инновационной экономики обусловил возникновение в высокоразвитых странах *национальных инновационных систем*.

Во всех этих процессах по формированию и развитию инновационной экономики возрастает роль государства и науки, связь науки с производством и бизнесом. Решается данная проблема путем разработки инновационной политики и эффективных механизмов государственного регулирования инновационной деятельности [2].

Процесс формирования инновационной экономики начинается с внутреннего или внешнего источника воздействия, вследствие чего происходит процесс *«созидательного разрушения»* старых структур (в силу накопившейся противоречивости) и появления за счет этого *социальной*

энергии. Эффективность переходного периода зависит от *направления высвобождаемой социальной энергии* в русло создания устойчиво-поступательных *безопасных условий* перехода к качественно новому постиндустриальному обществу. Причем технологическая инновационная модернизация невозможна без социальной, а эффективность *социальной энергии* зиждется не на административном ресурсе, а на свободном предпринимательстве.

В связи с этим государственная инновационная политика, должна носить комплексный характер реализации инновационных программ во всех направлениях: социальном, политическом и экономическом. Эти направления комплексно влияют на инновационные процессы, создают существенные стимулы и движущие силы для долгосрочного инновационного развития.

На основании проведенного исследования по переходу различных стран к инновационной экономике мы сделали выводы о том, что, несмотря на национальные особенности государств, существуют некоторые *характерные тенденции, которые присутствуют в странах, избравших инновационный путь развития* и достигших успешности в инновационно-трансформационных процессах. А именно: высокого развития человеческого капитала, образования и науки, создания высокоэффективной инновационной инфраструктуры, развития технологических трансферов и сетевых кластеров, непрерывного научно-технического прогресса, развития различных форм организации научных исследований, поддержки государством научных школ, ученых фундаментальной науки, высокого уровня обеспечения национальной безопасности.

В развитых странах произошло превращение науки в непосредственную производительную силу, 25% трудовых ресурсов сегодня занято в сфере науки и высоких технологий.

Причем, в современных условиях формирования инновационного пути развития роль науки существенно меняется. Наряду с тем, что наука по-прежнему выступает источником новых идей и исходным элементом реальных инновационных процессов, она одновременно становится *главным ресурсом* для всех сфер инновационной деятельности. Поэтому важнейшим требованием инновационного развития экономики является необходимость наращивания научного и образовательного потенциала инновационной сферы. П.Ромер, в своей модели эндогенных изменений, обосновывает важное методологическое положение макроэкономической функции науки: темп экономического роста находится в прямой зависимости от величины человеческого капитала, сконцентрированного в сфере знаний (научно-исследовательский сектор) и обратной зависимости от ставки банковского процента [8, p.95]. Важным методологическим выводом П.Ромера является и то, что для накопления человеческого капитала необходимо поощрять получение нового знания ради знания как такового, иначе вряд ли можно рассчитывать на практическую отдачу науки в будущем [8, p.95]. Образование и научный потенциал в теоретическом концепте экономического развития являются факторами, которые формируют благоприятную социально-экономическую среду для роста запаса знаний, является продуктивными факторами солидарного взаимодействия научного, человеческого, инновационного, интеллектуального и экономического капиталов. Если запас человеческого капитала слишком мал, экономического роста может вообще не быть [1, с.184] и формирование инновационной экономики в этих условиях практически невозможно. Поэтому главным направлением государственной политики *в сфере науки и образования*, является обеспечение развития и роста человеческого капитала, его образователь-

ного и научного потенциала. Подтверждением этому, является и то, что *в науке* в современном мире по объемам расходов на научные исследования и инновационные разработки и по инновационным достижениям сформировались четыре основных центра научно-технологического прогресса – США (31,4% мировых расходов в 2013 г.), Европейский Союз (22,4%), Китай (16,5%) и Япония (10,5%) [7]; Китай, ЕС, США и Япония вместе имеют 69,5% всех исследователей в мире [1, с.185]. Благодаря этому, эти страны вышли в число лидеров мирового инновационного экономического развития и значительно укрепили свою безопасность.

Кроме того, для перехода на инновационный путь развития нужна *институциональная среда*, основанная на всестороннем использовании деятельности всех участников инновационного процесса. *Государство* как институт вырабатывает общие правила, которые отражаются в совокупности законов и административных актов по институциональному строительству национальной инновационной системы и системы инновационной безопасности. Оно определяет нормы и правила безопасного поведения субъектов экономической деятельности при формировании инновационной экономики. При этом инновационные преобразования и система инновационной безопасности в значительной степени определяются государственным устройством [10, с.26-27]. В рамках обеспечения инновационной безопасности формирование и совершенствование инновационных преобразований должно происходить в результате выработки конкретных направлений и путей развития инновационно-экономических отношений, в основу которых должно быть заложено использование имеющихся ресурсов государственного влияния на инновационные процессы с точки зрения их безопасного развития.

Социальная роль и ответственность государства в современном обществе по обеспечению безопасных условий формирования и функционирования инновационного развития определяют функции государственных органов. Наиболее важные из них:

1. Создание правовой базы функционирования всех органов власти и управления при переходе к инновационной экономике. Важно не только формирование необходимого законодательства, обеспечивающего стабильность социально-экономической системы, но и создание реально действующих механизмов, обеспечивающих ускоренное развитие инновационного процесса. Особое место принадлежит государственной защите прав создателей научно-технической продукции и инноваторов, то есть охране прав интеллектуальной и промышленной собственности.

2. Выработка и осуществление *политики безопасности* в условиях перехода к инновационной экономике. Государство определяет общие цели, приоритеты, ориентиры, касающиеся важнейших аспектов инновационной безопасности; принимает решения, которые определяют действия по комплексному осуществлению политики инновационной безопасности, подлежащие реализации структурами системы безопасности; укрепляет систематическое сотрудничество структур государства, обеспечивает эффективность их деятельности в проведении политики инновационной безопасности [10, с.27].

3. Координация инновационной деятельности и органов системы инновационной безопасности по созданию условий для эффективного и безопасного инновационного развития. Перед государством стоит задача определения общих стратегических ориентиров инновационных процессов и обеспечения их безопасности. Государственные структуры определяют общие цели инновационного развития и формируют единое

инновационно-технологическое пространство, обеспечивающее совместимость и эффективность инноваций.

4. Стимулирование инноваций путем поощрения конкуренции и создания определенных льгот участникам инновационных процессов.

5. Кадровое обеспечение инновационной деятельности и системы инновационной безопасности. Содержание программ обучения в учебных заведениях должно способствовать как развитию творческого потенциала генераторов инноваций, так и восприимчивости будущих специалистов к инновациям.

6. Формирование научно-инновационной инфраструктуры и инфраструктуры инновационной безопасности. Государство обеспечивает деятельность информационных систем, оказывает юридические, деловые, консультационные и другие услуги.

7. Финансирование научных исследований и систем инновационной безопасности. Особое внимание при финансировании должно отдаваться государственной поддержке фундаментальных исследований, являющихся базой для инноваций, а также имеющих общегосударственное значение приоритетных направлений прикладной науки.

8. Регулирование социальной стабильности в ходе инновационного развития. С одной стороны, государство призвано оказывать особую поддержку инновационному развитию, с другой, необходимо в рамках инновационной безопасности принимать меры, обеспечивающие социальную стабильность.

9. Повышение общественного статуса инновационной деятельности.

10. Регулирование международных аспектов безопасного инновационного развития. Государство в рамках выбранной национальной инновационной стратегии стимулирует международ-

ное инновационное сотрудничество, регулирует трансфер инноваций, развивает международное сотрудничество по созданию систем международной безопасности в условиях становления и функционирования систем инновационной безопасности.

В этом плане важным является формирование новых институтов развития инноваций, которые зависят от общественного видения будущего, от состояния образовательного уровня, социально-психологического климата, уровня доверия к государственным институтам. Социально-психологический кризис в большинстве современных стран опасно глубок, поэтому общество не способно выработать понятный для большинства социальных групп образ будущего и не в состоянии построить работоспособную систему институтов развития инноваций.

Институциональное обеспечение инновационных процессов в основном происходит в рамках институционального пространства. Здесь, прежде всего, выделяется создание государственных организаций и подразделений, выполняющих НИОКР, осуществляющих нововведения, обеспечивающих безопасность инновационного развития. Государство также содействует распространению в экономике организационных структур, наиболее эффективных с точки зрения продуцирования и внедрения инноваций, изменению экономических отношений, норм и правил хозяйственного поведения, которые должны обеспечить возможность активного воздействия государства на инновационные преобразования, стимулирование субъектов хозяйствования к использованию инноваций, повышение инновационности и эффективности производства, а также нацеливать экономическую политику на обеспечение инновационных преобразований, экономического роста в неразрывной связи с неуклонным подъемом благосостояния народа.

Важным в условиях инновационного реформирования экономики является повышение *эффективности науки* и научно-исследовательских организаций, что предопределяет их новое институциональное устройство, характеризующееся большой сложностью и ориентацией на рынок, перенос акцента со стимулирования предложения знаний на поощрение спроса на исследования и разработки, на получение финансов как от имеющихся, так и от приобретаемых новых знаний. Решение этой задачи невозможно без укрепления связи науки с бизнесом, без органического включения в эту взаимосвязь институциональных звеньев и цепочек. Для этого государство должно сформировать внятную стратегию развития прикладной науки как необходимого элемента инновационного развития экономики. Вместе с тем, наука во многих государствах продолжает оставаться относительно самостоятельной сферой деятельности, недостаточно включенной в систему факторов экономического развития.

Модернизация институциональной среды есть составная часть формирования и развития инновационной системы, кардинального обновления основных фондов, технического и технологического совершенствования, что достигается сбалансированным развитием инновационной инфраструктуры. Поэтому для инновационного развития необходимы инвестиции как для расширения инновационного производства, так и для создания инновационной инфраструктуры, определяющей не только объемы, но и рост инновационного развития. Как показывает мировая практика, среди комплекса факторов современного инновационного развития научный и образовательный потенциал играет ключевую роль и в *инвестиционной привлекательности* экономики, ее инновационном развитии, что способствует привлечению международных производственных инвестиционных потоков.

Следует особо подчеркнуть, что без формирования институциональной системы (включаящей и формальные, и неформальные элементы), ориентированной на инновационное развитие, организацию государственной системы управления, планирования инновационной деятельности, реформирования институциональной среды, создания системы инновационной безопасности, инновационные преобразования не будут иметь успеха. К сожалению, во многих странах инновационные преобразования проводятся старыми институтами традиционной рыночной экономики, что существенно тормозит проводимые реформы. Поэтому в условиях формирования инновационных преобразований требуется не только оптимизация структур инновационной системы, институциональной среды, но и создание новых институтов. К ним, на наш взгляд, можно отнести: институт интеллектуальной собственности как экономической основы инновационного развития; институт инноваций, в рамках которого происходит процесс превращения объектов интеллектуальной собственности в конечные товары и эффекты; институт коммерциализации результатов интеллектуальной собственности, а также повышение значимости таких неформальных институтов, как доверие, единство, сотрудничество, коллективное начало участников инновационного процесса [10, с.28, 29].

В условиях трансформации институциональных структур при переходе к инновационной экономике значительная роль в эффективном функционировании национальной инновационной системы должна отводиться системе инновационной безопасности.

Наши исследования также показывают, что, с точки зрения инновационной безопасности, состояние институтов, институциональной среды при формировании и развитии инновационной экономики является важнейшим фактором безо-

пасного инновационного развития [10, с.23-31].

Важнейшей институциональной структурой для формирования инновационной экономики является концепция *национальной инновационной системы* (НИС). Первоначальное видение национальной инновационной системы в экономической науке было упрощенным: под НИС подразумевались институты науки и образования. Между тем, как показало последующее развитие концепции, успех инноваций и уровень их диффузии зависят не только от институтов науки. НИС формируется под влиянием множества условий, выступающих долгосрочными детерминантами скорости и направления эволюции инновационной активности.

Формирование национальных инновационных систем требует решения следующих задач [12]:

1. совершенствование механизмов взаимодействия между участниками инновационного процесса, включая организацию взаимодействия науки и вузов с промышленными предприятиями в целях продвижения новых технологий, повышения квалификации персонала;

2. проведение действенной экономической политики в отношении участников инновационного процесса, стимулирование внебюджетного финансирования, создание институциональных и правовых условий для развития венчурного инвестирования в научные проекты;

3. создание и развитие объектов инновационной структуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, технологии), систем организации оказания консалтинговых услуг в области деятельности, содействия развитию малых предприятий.

В настоящий момент многие исследователи национальных инновационных систем считают, что ключом к увеличению технологической эффективности инновационного процесса является расширение структуры взаимодействия между

субъектами НИС. По нашему мнению, уровень инновационности экономики страны, обеспечения инновационной безопасности зависит во многом от институциональных условий развития национальной инновационной системы, от того, как частные предприятия, университеты и государственные исследовательские институты соотносятся друг с другом в качестве элементов коллективной системы создания знаний, а также от того, какие инновационные технологии используются. Институты национальной инновационной системы и системы безопасности задают систему стимулов, активизируют деятельность субъектов, тем самым снижая неопределенность инновационного экономического развития и делая действия экономических субъектов более предсказуемыми.

Для национальных инновационных систем характерно определение системных связей между инновационно-производительным и финансовым капиталом. На макроуровне НИС (как системы генерации, передачи и реализации знаний) – это система взаимодействующих институтов для создания, аккумулирования и передачи знаний и навыков, которые определяют новые инновационные технологии. Простейшая модель взаимодействия элементов НИС (инновационной инфраструктуры и нормативно-правовой базы), с точки зрения институциональных позиций, сводится к тому, что роль частного сектора заключается в разработке технологий на основе собственных исследований и в рыночном освоении инноваций, роль государства – в содействии производству фундаментального знания, а также в создании благоприятных институциональных условий для инновационной деятельности. Различные варианты реализации этой модели в условиях социально-экономического инновационного развития отдельных стран формируют национальные особенности инновационных систем и инновационного развития.

Инновационный тип развития экономики предполагает многообразие и постоянное обновление форм деятельности в соответствии со сдвигами в образовании и науке, технологической базе, ценностных установках, стереотипах производственного и потребительского поведения членов общества и субъектов хозяйствования, с изменениями, происходящими в социально-экономической системе и ее связях с внешним миром, во внутреннем мире человека. Поскольку в условиях инновационных преобразований национальная инновационная система находится в состоянии постоянных изменений, то трансформируется также институциональная структура и среда, в рамках которой одни институты возникают, другие отмирают, меняются их функции, связи, формы, содержание, место и роль в системе общественных отношений. Все это обуславливает большую совокупность организационно-экономических факторов, вызывающих нарушение внутренней стабильности, устойчивости и безопасности социально-экономической системы государства и, в целом, системы национальной безопасности [10, с.30].

Весьма важным для соблюдения безопасности и поддержания устойчивости в условиях перехода к инновационной экономике является соблюдение *принципа экономической свободы*, который создает среду и стимулы для инновационного развития, защищает субъекты, дает им санкционированный системой доступ к общественным ресурсам, позволяя им тем самым переходить на более высокие уровни безопасности, устойчивости и определенности. Свобода субъектов упорядочивает экономическую структуру общества лишь благодаря тому, что с самого начала находится в определенных *ценностных и институциональных рамках*. Иначе эта свобода в рыночных условиях инновационных преобразований превращается во взаимный произвол, в «игру

без правил», ведущую экономическую систему к хаосу. Ф. фон Хайек так охарактеризовал эту «не поддающуюся непосредственному восприятию структуру»: «Все это становится возможным благодаря тому, что, подчиняясь определенным правилам поведения, мы вписываемся в гигантскую систему институтов и традиций: экономических, правовых, нравственных» [5, с.1]. В данном случае экономика не отторгает инновации, а ищет их, включая в воспроизводственный цикл как важнейшее условие функционирования современных экономических инновационных систем. Экономическая свобода дает экономике в условиях перехода к инновационной экономике возможность функционировать в условиях высокой степени неопределенности, не утрачивая при этом своей целостности и идентичности, так как ценности, навыки и знания, полученные субъектами в порядке социального наследования, обучения и конкуренции, не просто ограничивают разброс траекторий их рыночного поведения, а делают эти траектории согласованными. Если субъект лишен ценностей или их не разделяет, то он не может рассматриваться как субъект данной системы в собственном смысле слова. Экономическая свобода дифференцирует субъектов по критериям способности к инновационным изменениям и необходимости изменений. Если субъект наделен этими атрибутами в относительно большей степени, то он становится активным носителем инновационного начала, новатором.

Выполнение институциональных установок в условиях инновационных преобразований – это тоже позитивная экономическая свобода субъекта, то есть такая свобода, которая позволяет ему реализовать и развивать собственную социальную сущность, данную ему же в традициях и ценностях в рамках новых инновационных институтов. Именно подчинение правилам, соответствующим внутренним ценностям, снимает

отчуждение субъекта от этих правил, от системы институтов в целом.

Экономическая свобода является условием эффективного функционирования институтов государства при реализации задач безопасного и устойчивого инновационного реформирования экономики. Благодаря наличию хозяйствующих субъектов, которые свободны в инновационном выборе и в то же время признают авторитет общества и государства, значительно повышается эффективность процесса государственного регулирования экономики и обеспечения инновационной безопасности в условиях неопределенности, которая всегда возникает при переходе к инновационному развитию.

Все это свидетельствует о том, что институциональные аспекты инновационной политики государства предоставляют широкие возможности институционального подхода для повышения безопасности и эффективности процесса формирования инновационной экономики.

Другим важнейшим направлением государственной инновационной политики является, на наш взгляд, формирование и развитие стратегий инновационного развития. Представляется, что первым шагом должно стать ее научное обоснование и законодательное урегулирование – разработка соответствующих законов. Только в этом случае государственное регулирование стратегии инновационного развития будет эффективным. Начинать работу по формированию инновационных стратегий следует с создания законодательной основы государственного регулирования развития, в том числе в области высоких технологий, поскольку только четко выстроенная система способна придать государственной политике характер, резко снижающий опасность ее неверного понимания и применения.

Наличие или отсутствие необходимых социально-экономических институтов делают

данные процессы эффективными или, напротив, закрепляют традиционный, консервативный уклад.

Для функционирования и развития инновационной экономики необходимо задать соответствующий производственный цикл – логически взаимосвязанных между собой этапов последовательных и непрерывных действий, совершаемых в течение определенного времени и в соответствии с заданной целью. Ключевыми институциональными структурами инновационного процесса является государство и бизнес. Государство финансирует фундаментальную науку через научные гранты, вложения в инновационную инфраструктуру, оказывает содействие производству фундаментальных знаний, формирует технологическую инфраструктуру (финансовую, производственную, информационную, консультационную и др.) и централизованную систему управления патентными институтами, аккумулирует функции контроля и финансирования системы научно-технической информации, создает благоприятный климат для инновационной деятельности. Роль бизнеса – привлечение различных научных коллективов (научных центров крупных корпораций, малых наукоемких фирм) конкурирующих между собой за финансирование всевозможных исследований и разработок, создание технологий на основе собственных разработок и исследований, а также освоение инноваций.

Инновационная экономика предполагает избыточное количество своей продукции: избыток знаний, идей, разработок, патентов, высоких технологий, компаний, предпринимателей, ученых, инфраструктур и т.д. Эта избыточность инициирует и поддерживает конкуренцию, которая приводит к повышению разнообразия и качества товаров и услуг, а также, к росту производительности труда за счет избыточности инноваций и

конкуренции между ними. Вывод, о важности избыточности получения новых знаний и идей подтверждают исследования П.Ромера и его модель эндогенных и технологических изменений, в которых обосновывается, что для накопления человеческого капитала необходимо поощрять получение нового знания ради знания как такового, иначе вряд ли можно рассчитывать на ощутимую практическую отдачу науки в будущем [8, с.221-238].

Инновационные системы в развитых странах с инновационными экономиками, как правило, эффективны и сами создают и поддерживают конкурентную среду. Креативность ученых и конкуренция между ними способствует опережающему росту предложения инноваций над их спросом. В этом и проявляется опережающее развитие человеческого капитала и его ведущая роль в современной экономике как фактора развития.

На основании проведенного исследования следует сделать выводы, что, несмотря на национальные особенности государств, их особенностей истории, социальных и культурных черт существуют некоторые характерные тенденции, которые присутствуют в странах, избравших инновационный путь развития и достигших успешности в инновационно трансформационных процессах [3]:

Первая тенденция. Эффективность инновационных экономических процессов зависит не только от технологических изменений, но и от изменений в институциональной системе, то есть инновационно технологическая модернизация без изменения институтов не принесет должного эффекта, а в свою очередь создание новых благоприятных инновационному развитию институтов без ориентации на инновационные технологии не приведет к существенным изменениям в сфере экономического роста.

Вторая тенденция. Ни одна экономика мира, успешно внедрившая инновационные практики и направившая русло развития в сторону инновационной модернизации и экономической эффективности, не развивала одно единственное направление (одну отрасль, одну сферу деятельности общества). Любые «истории инновационного успеха» так или иначе, включают в себя политику, направленную на разностороннюю инновационную модернизацию, которая в результате синергетического эффекта приводили к колоссальным изменениям экономики и общества.

Третья тенденция показывает, что большинство стран, которые стали ведущими игроками в сфере инновационных разработок последних десятилетий: страны Юго-Восточной Азии, страны Скандинавии и другие подчинили политику инновационного развития многофакторным изменениям: изменениям в социальной сфере, экономике, политике. Все эти направления комплексно влияют на инновационную экономику, создают существенные стимулы и движущие силы для долгосрочного инновационного развития.

Четвертая тенденция, которую показала социальная политика Финляндии, Швеции, Норвегии, Сингапура, что первичным направлением инвестиций в целях изменения экономической политики страны являются инвестиции в человека. Вопрос образования и развития человеческого капитала, несмотря на видимо отсутствие положительных эффектов в краткосрочной перспективе, весьма важный для долгосрочного развития страны в целом.

Следует отметить, что все страны, лидирующие в сфере инноваций и развития последних лет, демонстрируют стабильные показатели в сфере инвестиций в человеческий капитал, на уровне, превышающем средний европейский (более 5%).

Аналогично, показатель расходов на здравоохранение в развитых странах находится на уровне 10% ВВП. Этот показатель так же существенен: так, исходя из индексов образования и здравоохранения, методология ООН определяет показатели развития человеческого капитала (ЧК).

Пятая тенденция отражает комплексный характер инновационной политики, а не развитие единственного направления, с которым связывается будущий инновационный «прорыв». Эффективность должна наполнить все сферы деятельности, так как характер инновационной экономики требует реализации программ во всех направлениях: социальном, политическом и экономическом.

Шестая тенденция показывает взаимное влияние инновационного технологического развития и экономики. В условиях инновационной экономики не только технологии должна быть на высоком инновационном уровне, но и ее потребитель должен быть всесторонне развитым человеком. В данном контексте инновационное развитие оказывает существенное влияние на всю структуру социально-экономических взаимоотношений.

Исследования авторов, подтверждаемые существующей практикой, показывают, что для интенсивного перехода к экономике знаний необходима модернизация информационной инфраструктуры, формирование соответствующей экономической среды, благоприятствующей рыночным трансакциям, создание инновационного потенциала, долгосрочных инвестиций в образование и науку [9, с.32-44; 11; 4, с.146-163]. Повышение навыков и уровня образования в области науки и технологий играют важную роль в генерации инноваций.

Для формирования инновационной экономики необходима совокупность научно-образовательных, социально-экономических, организационно-институциональных механизмов.

мов и устройств, функционирование которых формируют условия для производства новых знаний, инновационных технологий, а также обеспечивают использование их результатов в виде эффективных инновационных решений или других востребованных рынком продуктов. В процессе формирования инновационной экономики велика роль институтов инновационного развития и национальных инновационных систем, которая проявляется через их влияние на инновационные элементы – научные знания и инновационные технологии.

Такой подход порождает также новое понимание инновационной безопасности, ее уровней, критериев, условий обеспечения с точки зрения инновационного *развития*, а не исключительно с позиции защиты от различных угроз государства и различных сторон его бытия, которые могут возникать в ходе формирования инновационной экономики.

В связи с этим обращается внимание на то, что в структуре инновационной безопасности необходимо выделить две составляющие: *безопасность развития и безопасность устойчивости*. Поэтому в смысл понятия «обеспечение безопасности инновационного развития» (инновационная безопасность) в отличие от экономической безопасности, на наш взгляд, должны быть введены принципиальные изменения: от защищенности от угроз (как основной задачи безопасности в традиционных условиях развития национальных государств) необходимо перейти к обеспечению инновационного *развития* экономики и социально-инновационного воспроизводства общества в условиях динамично изменяющейся среды, а также к обеспечению защищенности жизнедеятельности и развития национальных инновационных систем.

Инновационная безопасность, в отличие от экономической безопасности, должна опираться,

в первую очередь не на статические подходы экономического роста, а на динамическое инновационно-экономическое *развитие*. А основная цель инновационного развития в экономической сфере – это переход к качественно новому, сбалансированному росту инновационной экономики на основе ее структурно-институциональной трансформации: институционального пространства, в пределах которого складываются и функционируют инновационные экономические отношения, инновационная инфраструктура, институциональная среда и институциональные элементы, вектор институционально-инновационного развития инновационной безопасности [3].

Таким образом, государство ответственно за создание в стране благоприятного правового и институционального инновационного климата; создания инновационной инфраструктуры, консолидирует усилия государственных органов по наращиванию инновационного потенциала, по созданию благоприятных условий для воспроизводства знаний, превращению их в современные технологии и конкурентоспособные товары; совершенствование механизмов финансового обеспечения науки и инноваций, образования; создания необходимых условий для вовлечения бизнеса в инновационный процесс. Поддержка со стороны государства инновационной деятельности превращает новаторские усилия субъектов хозяйствования в норму своей производственной деятельности.

В основе государственной инновационной политики должен лежать приоритет науки, образования, гуманизация среды обитания. Причем, в системе обеспечения инновационной безопасности необходимы перемены в управлении инновационными процессами, которые можно выразить фукуямовским тезисом: влияние государства должно быть «меньше, но сильнее», так

как, формирование эффективной инновационной экономики может происходить, как мы уже отмечали, только в условиях развитых рыночных отношений [6].

При переходе на инновационный путь развития возрастает роль государства в формировании в системе национальной безопасности - инновационной безопасности, которая должна стать новым компонентом государственного управления формированием и развитием инновационной экономики. Механизм управления инновационным развитием в системе инновационной безопасности – это достижение сбалансированности, целенаправленности, пропорциональности, динамичности инновационного процесса в ходе взаимодействия организационного, экономического и производственного блоков управления инновационным развитием, направленных на повышение уровня инновационного потенциала. Поэтому в рамках инновационной безопасности необходимо, в первую очередь, выявлять факторы сдерживания становления и развития инновационной экономики. Основной задачей инновационной безопасности, как важнейшей государственной структуры является не только и не столько преодоление факторов нестабильности, объективно возникающих в ходе формирования инновационной экономики, а обеспечение инновационного развития.

Таким образом, государство является ключевой институциональной структурой на всех стадиях формирования и развития инновационного процесса, обеспечения его безопасности.

Литература:

1. Берченко Н.Г., Богдан И.И., Булко О.С., Вергинская Т.С., Головатюк В.М., Гончаров В.В., Денисюк В.А.,

Сенченко В.В., Соловьев В.П. Инновационное развитие регионов Беларуси и Украины на основе кластерной сетевой формы. / Науч. ред.: Соловьев В.П., Вергинская Т.С. - Минск, «Беларуская навука», 2015. 390 с.

2. Роль государства в формировании инновационной экономики. // https://ozlib.com/828997/ekonomika/rol_gosudarstva_formirovanii_innovatsionnoy_ekonomiki

3. Сакович В.А. Инновационная безопасность как основа национальной безопасности: формирование, эволюция, трансформация. - Кишинев, 2017, 506 p.

4. Сакович В.А., Руснак Г.Е. Экономическая безопасность Республики Молдова: вызовы, угрозы, источники угроз; препятствия инновационному развитию. // *MOLDOSCOPIE (probleme de analiză politică)*. №3 (LXXIV). - Chişinău, 2016, с.146-163.

5. Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. – Москва Новости (при участии изд-ва «Catalaxy»), 1992, 304 с.

6. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. АСТ, 2010. // <http://padabum.com/d.php?id=27709>

7. Global R&D funding forecast. 2014. (Electronic resurse) // http://www.Battelle.org/docs/trr/2014_global_rd_funding_forecast.Pdf. (Date of access: 12.06.2015).

8. Romer P.M. Endogenous Technological Change. // *The journal of Political Economy*. №5. pt. 1990. 2 (oct.). Vol.98, p.95.

9. Sakovich V. The main areas of the Republic of Moldova public policy inscientifico – technological and intellectual spheres. // *Relatii internationale Plus. Revista stiintifico-practica*. №3. - Chişinău, 2014, pp.32-44.

10. Sakovici V. Categoriile instituţionale ale securităţii inovaţionale: aspecte teoretice. // *Relaţii internaţionale Plus. Revista ştiinţifico-practică*. №1 (7). - Chişinău, 2015, pp.26-27.

11. Sakovici V. Procesele globale in lumina modernă. // *Institut de relaţii internaţionale din Moldova*. - Chişinău, 2014, 326 p.

12. <http://5fan.ru/wievjob.php?id=40719> (дата обращения – 11.06.2017).

11.08.2019